

TREI PROBLEME FOLKLORICE ȘI ASPECTUL LOR ROMÂNESC.*)

În cuvântarea ținută la adunarea generală a „Astrei“ din 1921, dl A. R. Wright, vice-președintele Asociației de Folklor din Londra, își exprima convingerea, că „cheia pentru o bună parte din istoria europeană se găsește în trecutul nostru“ și că, studiind manifestările poporului român, „vom ajunge să deslegăm multe probleme ale istoriei umane“.1)

Dacă lucrul e în adevăr așa, sau dacă părerea învățatului englez e numai o iluzie generoasă, nu ne aparține s'o spunem.

Ceeace ni se pare, însă, în afară de orice îndoială e datoria cercetătorilor români de a pune în circulație științifică *aspectul românesc* al problemelor, oriunde el există, — indiferent de valoarea lui relativă.

E, poate, cel mai bun și mai firesc mijloc de a contribui la mișcarea generală a științei, rămânând totuși în cadrul celor mai legitime și imperioase obligațiuni naționale.

Ca o modestă încercare în acest sens trebuie considerată și seria de comunicări mărunte, care începe aici.

1. Pietre-Scrise.

Într'o interesantă comunicare, apărută în „Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres“ din Paris, pe 1920 (p. 103 sqq.), sub titlul: „Le rocher de *Perescrita*, près de Cenicientos (province de Madrid)“, Pierre Paxis explică numele acelei localități prin baso-relieful ce împodobeste fața de Sud-Est a stâncii: două icoane suprapuse, în josul unei firide, reprezentând un călă-

*) Comunicări făcute la „Societatea Etnografică Română“ (Cluj), în anul 1924.

1) V. rev. *Transilvania* pe 1921, p. 865.

reț și o ceată de fauni, cu o inscripție aproape total indescifrabilă, fac din ea, în adevăr, o *Piedra-Escrita*.

Câțiva ani mai înainte, Eduard Meyer (*Reich und Kultur der Chetiter*, Berlin 1914, p. 6) observa, că o stâncă sculptată, de lângă Boghaz-chioi (în Anatolia), înfățișând o lungă procesiune de zei într'un stil cu totul necunoscut până acum, cu inscripții într'o scriere pictografică sau figurativă (*Bilderschrift*) deopotrivă de necunoscută, se chiamă, la Turcii din partea locului: *Yazyly-Kaja*, „beschriebener Stein“. Iar, cu mult înaintea amândouora, celebrul arheolog englez Arthur J. Evans, vorbind,¹⁾ în opera sa *Scripta Minoa* (Oxford 1909, I, p. 5), despre așa-numitele *hadjrat mektubat*, „written stones“, ale Semiților din Nord-Vestul Africei, relevase răspândirea și importanța acestor monumente pentru istoria culturii și în deosebi a scrierii.

Astfel de „Pietre-Scrise“ există însă și la noi.

Evident, nu e vorba de expresia însăși, întrebuițată de unii scriitori²⁾ ca echivalent popular pentru inscripțiile lapidare: de „piatra cea scrisă“ pomenesc, de altfel, din vechiu, documentele noastre (v. N. Iorga, *Studii și doc.*, XVI, 239), pe când bătrâni cărturari, ca traducătorul lui Herodot (ed. Iorga, p. 119), talmăcesc obeliscul cu ieroglife prin „stâlp cu slove“, iar Muza populară zugrăvește plastic (col. G. Dem. Teodorescu, p. 555) o „piatră mare [ce] sta trântită, de ciocane ispitită, de veacuri păraginită și cu slove răcăită“.

Dar *Piatra-Scrisă* se chiamă „un loc izolat, în Putna, pl. Vrancea, com. Spinești, unde se află o piatră mare, pe care se află scris, din vechime, numele lui Ștefan-cel-Mare“ (v. *Marele Dicț. Geogr. al României*, IV, 699), și *Pietrele-Scrise* se chiamă „un loc izolat, în jud. Buzău, com. Vintilă-Vodă, unde se află o mare lepede de piatră cu inscripțiuni indescifrabile din cauza vechimii lor“ (*ibidem*, IV, 709; cf. Iorgulescu, *Dicț. geogr. al jud. Buzău*, p. 447), iar, asupra rostului acestora, evident că numai o cercetare competentă la fața locului ne-ar putea lumina întru câtva, — fiindcă în

¹⁾ După DON MANUEL GÓNGORA Y MARTINEZ, *Antigüedades prehistoricas de Andalucia*, pp. 65—7 (unde se dau reușite reproduceri de figuri cu inscripții de pe Piedra-Escrita de lângă Fuencaliente) și G. B. M. FLAMAND, *Les Pierres écrites (Hadjrat Mektoubat) du Nord de l'Afrique et spécialement de la région d'In-Sâlah* (Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique, Paris 1900).

²⁾ V. d. e. PÂRVAN, *Începuturile vieții romane la gurile Dunării*, București 1923, *passim*.

contemporaneitatea lor cu Ștefan-cel-Mare și legendarii „feciori ai Vrâncioaiei” n'am putea crede, cu poporul.

Subsidiar adăugim, că toponimicul *Pietrele-Înfierate*, „o pădure din Prahova” (v. *Marele Dicț. Geogr.* citat), adică: „pietrele legate în fiare, în fier”, constituind o perfectă paralelă la numele topic italian *Sassoferrato*¹⁾ (cf. și lat. *Mons Ferratus*, în Africa romană), — bare de fier se află, de altfel, și la Perescrita spaniolă, — se referă, probabil, la niște pietre de hotar, întocmai ca *copacii înfierăți* din hotărnicia dela 1699, publicată în „Arhivele Olteniei”, III (1924), p. 42: „... până în drumu ce vine de la Călugărei în cerul înfierat... la locu unde am pus *piatră*, aproape de *gârnița împletită, înfierată*; de-acolo drept în jos prin *copacii înfierăți*... unde am pus *piatră* lângă *gârnița cea mare înfierată*; de-acolo... în cornu pământului Teiului, unde am pus *piatră* la *gârnița încinsă*; de-acolo drept la vale, în *ceru cu ulmu înfierat*... la *gârnița încinsă*... până la *gârnița îngemănărată*)...”

Copacii oferă, în adevăr, un element natural de delimitare, ce apare foarte des în concurență cu pietrele, împărțind cu ele, într'un izbitor paralelism, atât rostul, cât și epitetetele: *Pietrei-Râioase*, nume de deal din Tulcea (*Marele Dicț. Geogr., ad. loc.*), îi corespunde, astfel, *plopul râios* dintr'o hotărnicie dela 1779 (rev. cit., II [1923], p. 465), iar *Pietrelor-Scrise* înseși le corespunde un *Fagu-Scriptu*, n. de localitate macedo-română (v. Tache Papahagi, *O problemă de romanitate sud-ilirică*, în „Grai și Suflet”, I [1923], p. 93).

2. „Gardul dinților”.

“Ἐρκος ὀδόντων, faimoasa expresie homerică (Iliada, IV, 350; Odiseia, X, 328, etc.), a făcut obiectul unei străvechi controverse: Solon (*fragm.* 26,1) credea că ea nu se referă la buze, ci la dinți, pe când Eusthatios (ad. *Od.*, I, 64) afirmă că ea ar însemna și una și alta.

Reluând problema (v. *Revue des Études Grecques*, XXIX, pp. 275—80 și *Wochenschrift für klassische Philologie*, 1916, col. 1234), D. C. Hesseling dă dreptate lui Solon: ὀδόντων nu e un genetiv obiectiv, indicând străjuirea dinților de buze, ci un genetiv subiectiv, arătând „gardul” format de dinți, ca o strață a gurii.

¹⁾ Pentru așa-zisele *pietre-fittle* ale Sarzilor, v. E. PAIS, *La Sardegna prima del dominio romano*, p. 116.

²⁾ Evident însă, că atunci când e vorba de copaci, „înfierarea” se poate înțelege și altfel decât ca o încercuire cu fier: ca pecetluirea cu fierul țării („bourul”), de pildă.

Ceeace ne interesează însă aici nu e formularea gramaticală a concluziei, ci documentarea ei etnopsihologică, la care putem, cred, adăugi unele argumente decisive.

De fapt, credința populară despre mortalitatea timpurie a celor cu *strungă*, adecă cu dinții superiori de dinainte depărtați unul de altul, coroborând cu închipuirea sufletului însuși ca un abur subtil și volatil („Hauchseele“ a lui Wundt¹⁾, captiv în trupul de lut ca'ntr'un mormânt (σῶμα-σῆμα) și trebuind reținut ca să nu evadeze, confirmă rostul de „gard“ al dinților, prin care nu ies numai tot atât de faimoasele ἔπεα πτερόεντα, „cuvinte inaripate“ (cf. *verba volant*²⁾, culminând în *irrevocabile fatum* (dela fari, „a vorbi“), ci însuși πνεῦμα (*spiritus*) sau ψυχή (*anima, vita*).

Același sens îl are expresia grecească-modernă με τῆ ψυχῆ ᾽στὰ δόντια, „with the soul between the teeth“ (J. C. Lawson, *Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion*, Cambridge 1910, p. 111), al cărei echivalent românesc n'ar fi însă *a-și lua inima în dinți*, — fiindcă acesta indică mai curând curajul în *extremis*, energia disperării, — ci *a fi cu sufletul în buze* sau *la gură* (v. Zanne, *Proverbele Românilor*, II, 440), adecă „a fi aproape de a ieși sufletul“: „Deschide gura, ca să-ți ieau sufletul“, zice însuși Charon către victima sa (Lawson, *l. c.*)³⁾

O dovadă directă, însă că „gardul“ homeric se raportează în adevăr la dinții cari-l compun, o găsim în cunoscuta cimilitură a dinților, la Români: Doisprezece *farmaci*, într'al cui ... îi bagi? (George Pascu, *Despre Cimilituri*, I, 186), cum și'n nu mai puțin cunoscutul dicton satiric la adresa celor cu dinții rari: „Ai dinți în gură, ca *parii* la curătură“ (Zanne, *o. c.*, II, 116).

Ca și *parii* cari servesc în de obște la facerea gardului, *farmacii* înseamnă, cum se știe, propriu: „ostrețele, zăbrelele“, ce alcătuiesc *parmaclăcul* (balustrada, cerdacul, grilajul, incinta, îngrăditura). Metafora, care definește șirul dinților ca un „gard“ (ἔρκος) al

¹⁾ Cf. rom. *suflet-suflare*, lat. *spiritus-spirare*, gr. ψυχή — homeric φύχω „sufli, răsuflu, respir“, apoi *animus* „suflet“ — ἀνεμος „vânt“, θυμός „suflet“ — *fumus* „fum“. Alte exemple în același sens aduce OV. DENSUSIANU în *Grai și Suflet*, II' (1925), p. 5.

²⁾ Cf. încă rom. *gură-spărtă*, ngr. ἀθυροστομία, „vorbărie“. lit.: „gura fără ușă“, cum și cunoscutul cuvânt al Scripturii: „Pune, Doamne, pază (strajă) gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele!“

³⁾ Pentru varianta sau mai bine zis echivalentul lat. *michi anima in naso esse* (Petroniu, 62), gr. καρδίη δὲ βῆνός ἀρχῆς ἀνέβαινε (*Anacreontica*), cf. și A PHILIPPIDE (*Viața Românească*, X [1916], p. 179, completând pe P. PAPAĞAGI (*Parallele Ausdrücke*, p. 147).

gurii, e, prin urmare, populară iar aceasta curmă, socotim, orice controversă savantă asupra sensului expresiei.

3. Uciderea bătrânilor.

Oricât ar repugna lucrul mentalității noastre moderne, e sigur că anticii au practicat, nu numai „expunerea“ pruncilor diformi ¹⁾, ci și suprimarea bătrânilor infirmi: *depontani senes* appellabantur, qui sexagenarii de ponte deiciebantur“ (Paulus ex Festo, ed. Lindsay, p. 66), „*sexagenarii per pontem mittendi*“ (Verro, apud Nonium, p. 523,20 ²⁾) sunt evidente aluzii la obiceiul de a arunca în Tibru pe acești „argei“ în carne și oase; iar, cine vrea mărturii grecești, poate găsi destule la Schrader-Nehring (*Reallexicon der indogerm. Altertumskunde*, subt „Altē Leute“).

Interesant de observat e însă, mai cu seamă, procesul de dispariție treptată, paralel cu progresul îmblânzirii moravurilor, a acelei practice barbare. Și, din acest punct de vedere, tipic e însuși cazul *Argeilor* pomeniți, al Argivilor (Grecilor) vrăjmași ai Troii, pe cari „Troica Roma“, răzbunătoare, se mulțumia să-i înnece în *effigie*, subt forma unor manechini de papură (Varro, *De lingua lat.*, VII, 44), după ce odinioară îi înnecase în original, — potrivit aceluiași sistem de eludare prin surogate a unor datine învechite ce nu mai corespundeau împrejurărilor vieții și spiritului vremii, care substituia victimelor înseși imaginea lor simbolică, de aluat sau metal prețios ³⁾.

¹⁾ E și părerea, autorizată, a lui WILAMOWITZ-MOELLENDORFF (*Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos*, Berlin 1924, I, p. 83, n. 1): „Wie hätten die Zuschauer dann den Pataikos des Menander ertragen? Wer vollends an die Sklavenkinder, die es geben musste, denkt, gibt sich die Antwort auch ohne Beweisstellen. Wo sind sie denn geblieben?“

²⁾ Cf. OTTO, *Die Sprichwörter der Römer*, s. v. *sexagenarii*, și CICERO, *Pro S. Roscio Amerino*, c. XXXV, § 100, cu comentariul lui Landgraf. — Recenta încercare a lui TH. BIRT (*Pontifex und sexagenarii de ponte*, în „*Rheinisches Mus. f. Philologie*“ din 1926, p. 115 sqq.) de a proba, în legătură cu gr. *τεφροπίζειν* și un pasagiu din Catull (c. 17), că bătrânii nu erau înnecați, ci numai aruncați în glumă de pe pod, ca unii ce nu puteau lua parte activă la popularul „joc pe pod“ ritual, nu e convingătoare.

³⁾ „Ainsi s'accordaient les culte des survivances, le respect de la forme et les exigences de la vie. De tels détours sont fréquents dans la religion et le folklore: on substitue des gâteaux de forme animale aux victimes prescrites, des moutons appelés cerfs aux cerfs requis par le rituel, des mannequins à des victimes humaines“, — scrie răposatul pâr. P. LEJAY, în a sa recentă *Histoire de la littérature latine, des origines à Plaute*, publ. par L. Pichard (p. 65 sq.) prima operă de acest fel, care dă folklorului toată atenția cuvenită.

Mai vrednic de atenție încă ni se pare ecoul sufletesc al abolirii obiceiului, în popor — și aici se adaugă literatura noastră populară, ca un nou izvor important.

Bernhard Schmidt (*Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder*, p. 26) relevase, după Vretòs (*Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον* pe 1867, p. 97), motivul acestei părăsiri, așa cum îl atestă tradiția din insula Hydra, unde numele unei stânci, *Ζασιὰς*, perpetuiază amintirea crudului obicei, ca și „Stânca-Moșnegilor“ (*ὁ Γεροντόβραχος*) de aiurea: pe când era pus în coș, spre a fi aruncat, de către propriul său fiu, bătrânul îi zise acestuia: „Păstrează bine coșul, fiul meu, pentru ca, atunci când vei fi ca mine, și copiii tăi să-l poată întrebuința“, — cuvinte ce au zguduit adânc sufletul fiului și au adus lepădarea obiceiului.

Același motiv apare însă, nu numai în acea „Geschichte aus der Römerzeit“ din colecția de basme românești a fraților Schott¹⁾, în care moșneagul cruțat scapă populația de un monstru, ci și în interesanta legendă suceveană, intitulată: „Când se tăia[u] oamenii cei bătrâni“ și apărută în rev. *Șezătoarea* din 1894, p. 110 sq., unde se povestește cum, pe un timp de cumplită foamete, un bătrân, ascuns de un fiu mai cu inimă, dădu sfatul să se are drumurile și, din semințele căzute pe ele, răsări recolta mantuitoare, iar Stăpânirea, aflând de aceasta, rândui ca pe viitor să nu se mai taie bătrânii.

† V. BOGREA.

¹⁾ *Walachische Maercher*, Stuttgart u. Tübingen 1845, p. 152 sqq.